

Uluslararası Sosyal
Bilimler Akademi
Dergisi (USBAD)

International Journal of
Social Sciences
Academy (IJSA)

Yıl 7, Year 7, Sayı 20, Issue 20, Aralık 2025, December 2025

e issn: 2687-2641

Özgünlük kontrolü

Authenticity process

DOI: 1771231

Makale türü: Araştırma
makalesi

Article type: Research
article

Geliş tarihi 23.08.2025

Submitted date

Kabul tarihi 16.11.2025

Accepted date

Elektronik yayın tarihi 20.12.2025

Online publishing date

Atıf Bilgisi / Reference Information

Yılmaz, C. (2025). Yurt Dışında Eğitim Gören Türk Üniversite Öğrencilerinde Küresel Vatandaşlık Algısı ile Yabancı Düşmanlığı Eğilimleri Arasındaki İlişki. *Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi / International Journal of Social Sciences Academy*, 7(20), 1205-1242.

YURT DIŞINDA EĞİTİM GÖREN TÜRK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE KÜRESEL VATANDAŞLIK ALGISI İLE YABANCI DÜŞMANLIĞI EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Cüneyt YILMAZ¹

Öz

Bu araştırmanın amacı, yurt dışında üniversite eğitimi alan Türk öğrencilerde küresel vatandaşlık algısı ile yabancı düşmanlığı (xenophobia) eğilimleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Küreselleşmenin etkisiyle her yıl daha fazla öğrenci eğitim amacıyla farklı ülkelere gitmekte ve çok kültürlü ortamlarla etkileşime girmektedir. Bu süreç, öğrencilerin evrensel değerleri benimsemesine ve kültürlerarası empati geliştirmesine katkı sağlarken; bazı durumlarda sosyal uyum sorunları, kültürel çatışmalar ve yabancı düşmanlığı gibi olumsuz eğilimleri de beraberinde getirebilmektedir. Bu bağlamda, küresel vatandaşlık algısı yüksek olan öğrencilerin, farklı kültürlerle etkileşimde daha açık, kapsayıcı ve empatik tutumlar sergileyebileceği varsayılmaktadır. Araştırma, farklı

¹Assoc. Prof. Dr., Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi, Siyasal ve Sosyal Bilimler Fakültesi, cuneytyilmaz@onbeskku.edu.tr, Orcid: 0000-0003-1655-588X

Yurt Dışında Eğitim Gören Türk Üniversite Öğrencilerinde Küresel Vatandaşlık Algısı ile Yabancı Düşmanlığı Eğilimleri Arasındaki İlişki

ülkelerde eğitim gören 150 gönüllü Türk üniversite öğrencisinden çevrimiçi anket aracılığıyla veri toplanarak yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında Morais ve Ogden'in (2011) geliştirdiği Küresel Vatandaşlık Ölçeği ve Integrated Threat Theory temelli ölçek kullanılmıştır. Bulgular, küresel vatandaşlık algısı yüksek öğrencilerin yabancı düşmanlığı düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı biçimde daha düşük olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, öğrencilerin kaldıkları ülkeye uyum süreleri ve kültürel etkileşim düzeyleri arttıkça yabancı düşmanlığı eğilimlerinde belirgin azalmalar gözlemlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, uluslararası eğitim deneyimlerinin kültürlerarası anlayışı güçlendirdiğini, sosyal önyargıların ve ayrımcılığın azaltılmasına katkı sağladığını göstermektedir. Bu çalışma, yükseköğretim kurumlarının kültürlerarası eğitim stratejileri geliştirmesi ve öğrencilerde küresel vatandaşlık bilincini destekleyecek programlar tasarlaması açısından katkılar sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Küresel Vatandaşlık, Yabancı Düşmanlığı, Uluslararası Öğrenciler, Kültürlerarası Etkileşim, Sosyal Algı.

The Relationship Between Global Citizenship Perception and Xenophobia Tendencies Among Turkish University Students Studying Abroad

Abstract

The aim of this study is to examine the relationship between the perception of global citizenship and tendencies toward xenophobia among Turkish students pursuing university education abroad. With the impact of globalization, an increasing number of students travel to different countries each year for educational purposes and engage with multicultural environments. This process contributes to the adoption of universal values and the development of intercultural empathy; however, it may also lead to challenges such as social adjustment difficulties, cultural conflicts, and xenophobic attitudes. In this context, it is assumed that students with a high perception of global citizenship are more likely to exhibit open-minded, inclusive, and empathetic attitudes in their interactions with individuals from different cultural backgrounds. The research was conducted by collecting data through an online survey from 150 volunteer Turkish university students studying in various countries. Data

collection instruments included the *Global Citizenship Scale* developed by Morais and Ogden (2011) and a scale based on the *Integrated Threat Theory*. The findings revealed that students with higher levels of global citizenship perception demonstrated significantly lower levels of xenophobia. Moreover, as students' adaptation period and degree of cultural interaction within the host country increased, their xenophobic tendencies showed a notable decrease. The results indicate that international education experiences strengthen intercultural understanding and contribute to reducing social prejudice and discrimination. This study provides valuable insights for higher education institutions aiming to develop intercultural education strategies and to design programs that foster global citizenship awareness among students.

Keywords: Global Citizenship, Xenophobia, International Students, Intercultural Interaction, Social Perception.

GİRİŞ

21. yüzyıl, bilgi, kültür ve insan hareketliliğinin hızla küreselleştiği bir dönem olarak tanımlanmaktadır. Bu süreç, yükseköğretim alanında da güçlü yansımalar bulmuş; giderek daha fazla sayıda öğrenci, farklı ülkelerde eğitim alma imkânı elde etmiştir (Varghese, 2008, s. 45; OECD, 2019, s. 12). UNESCO verilerine göre dünya genelinde beş milyonu aşan öğrenci, eğitimini doğduğu ülkenin dışında sürdürmekte; bu durum yalnızca akademik bir deneyim olmanın ötesine geçerek çok boyutlu bir sosyo-kültürel dönüşüm yaratmaktadır (UNESCO, 2025, s. 3). Uluslararası eğitim, öğrencilerin farklı kültürlerle etkileşim kurmasına, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmesine ve küresel sorunlara karşı duyarlılık kazanmasına olanak sağlamaktadır (Hayden, McIntosh, Sandoval-Hernández & Thompson, 2020, s. 592).

Bu bağlamda öne çıkan kavramlardan biri "küresel vatandaşlık"tır. Küresel vatandaşlık, bireylerin yalnızca ait oldukları ulus kimliği ile değil, insanlığın ortak sorunlarıyla da ilgilenmelerini ve sorumluluk üstlenmelerini ifade eder (UNESCO, 2025, s. 5; Al-Ani, 2021, s. 22). Bu bakış açısı, öğrencilerin çok kültürlü ortamlarda empati geliştirmelerine,

Yurt Dışında Eğitim Gören Türk Üniversite Öğrencilerinde Küresel Vatandaşlık Algısı
ile Yabancı Düşmanlığı Eğilimleri Arasındaki İlişki

çeşitliliği değerli görmelerine ve daha kapsayıcı sosyal ilişkiler kurmalarına katkı sağlamaktadır (Nguyen, 2024, s. 8). Özellikle yurt dışında eğitim alan öğrenciler için bu süreç, küresel vatandaşlık algısının somut bir deneyimle pekişmesine zemin hazırlamaktadır (Nguyen, 2024, s. 10).

Öte yandan, küreselleşmenin beraberinde getirdiği yoğun kültürel temas, her zaman olumlu sonuçlar doğurmamaktadır. Bazı bireyler veya topluluklar, farklılıkları tehdit olarak algılayabilmekte ve bu durum “yabancı düşmanlığı” ya da literatürdeki yaygın adıyla “xenophobia” eğilimlerini besleyebilmektedir (Ariely, 2017, s. 100). Yabancı düşmanlığı, önyargı, korku ve dışlama davranışları ile kendini gösteren bir olgu olarak hem bireysel hem de toplumsal düzeyde sosyal uyumu zedeleyebilmektedir (Esses, Dovidio & Jackson, 2020, s. 114). Özellikle çok kültürlü eğitim ortamlarında, yabancı düşmanlığı eğiliminin varlığı, öğrencilerin akademik başarılarını, sosyal ilişkilerini ve psikolojik iyilik hâllerini olumsuz etkileyebilmektedir (Ward, Bochner & Furnham, 2001, s. 18).

Türkiye bağlamında yapılan çalışmalar, küresel vatandaşlık kavramının eğitim alanındaki yansımalarına ve yabancı düşmanlığının toplumsal dinamiklerine dair değerli bilgiler sunmakla birlikte, bu iki olgunun birlikte ele alındığı araştırmalar oldukça sınırlıdır (Çelik, 2018, s. 55; Yılmaz, 2020, s. 63). Bu nedenle, yurt dışında eğitim gören Türk öğrenciler üzerinde yapılacak bir inceleme, hem ulusal hem de uluslararası literatüre önemli katkılar sunacaktır. Bu araştırmanın temel amacı, yurt dışında eğitim alan Türk üniversite öğrencilerinin küresel vatandaşlık algısı ile yabancı düşmanlığı eğilimleri arasındaki ilişkiyi incelemek; bu bağlamda, küresel vatandaşlık algısı yüksek olan öğrencilerin yabancı düşmanlığı eğiliminin daha düşük olacağı yönündeki hipotezi test etmektir (Ariely, 2017, s. 102; Nguyen, 2024, s. 12).

Bu çalışma, yalnızca teorik bir boşluğu doldurmakla kalmayıp; aynı zamanda uluslararası eğitim politikaları, öğrenci değişim programları ve çok kültürlü uyum süreçlerine dair uygulanabilir öneriler geliştirilmesine

de zemin hazırlamayı hedeflemektedir (Hayden et al., 2020, s. 596; UNESCO, 2025, s. 8).

Küreselleşme ve Uluslararası Eğitim

21. yüzyılda küreselleşme, ekonomik, kültürel ve teknolojik alanlarda olduğu kadar eğitim alanında da güçlü etkiler yaratmıştır (Varghese, 2008, s. 45). Uluslararası öğrenci hareketliliği, özellikle yükseköğretimde, öğrencilerin farklı kültürel, sosyal ve akademik deneyimler edinmesini sağlayan kritik bir unsur olarak öne çıkmaktadır (OECD, 2019, s. 12). Bu süreç, yalnızca öğrenci sayısındaki artışla değil, aynı zamanda eğitim kurumlarının uluslararasılaşma stratejileri ve küresel müfredat düzenlemeleriyle de ilgilidir (Hayden, McIntosh, Sandoval-Hernández & Thompson, 2020, s. 592).

Uluslararası eğitim, öğrencilerin akademik becerilerinin gelişmesini sağlamakla kalmaz; aynı zamanda kültürlerarası farkındalık, empati ve toplumsal sorumluluk gibi değerlerin kazanılmasına da katkıda bulunur (AACSB, 2025, s. 4). Çok uluslu ortamlar, öğrencilerin bireysel kimliklerini sorgulamalarına ve küresel bağlamda yeniden şekillendirmelerine imkân tanır (Altbach & Knight, 2007, s. 290). Araştırmalar, yurt dışında eğitim deneyimlerinin öğrencilerin eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirdiğini, kültürel çatışmalara daha yapıcı yaklaştıklarını ve sosyal uyum süreçlerini güçlendirdiğini göstermektedir (Reysen & Katzarska-Miller, 2022, s. 7).

Özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika örneklerinde, yükseköğretim kurumlarının uluslararası öğrenci politikaları, yalnızca öğrenci çekmeye odaklanmakla kalmayıp, küresel eğitim hedefleri doğrultusunda öğrencilerin kültürlerarası yeterliliklerini artırmayı amaçlamaktadır (Varghese, 2008, s. 52). Bu bağlam, uluslararası eğitim hareketliliğinin eğitim politikaları, kültürel diplomasi ve sosyal entegrasyon süreçleri üzerinde doğrudan etkili olduğunu göstermektedir (OECD, 2019, s. 15).

Küresel Vatandaşlık Kavramı

Küresel vatandaşlık, bireylerin ulusal kimliklerinin ötesinde, evrensel değerler ve insanlık sorumlulukları çerçevesinde hareket etmesini ifade eden bir kavramdır (UNESCO, 2025, s. 5). Bu kavram, liberalizm teorisi bağlamında (örneğin, Rawls'un adalet kuramı, 1971), bireysel özgürlükler, evrensel insan hakları ve kozmopolitan bir dünya vatandaşlığını vurgulayarak, ulus-devlet sınırlarını aşan kapsayıcı bir kimlik önerir (Al Ani, 2021, s. 22). Liberalizm, küresel vatandaşlığı neoliberal küreselleşme eleştirileriyle dengelerken (Nguyen, 2024, s. 12), öğrencilerin farklı kültürleri anlamasını ve eleştirel düşünmesini teşvik eder. Küresel vatandaşlık, yalnızca bireysel bir tutum değil, aynı zamanda eğitim politikaları ve kurumsal stratejiler aracılığıyla desteklenen bir pedagojik hedef olarak da görülmektedir (Nguyen, 2024, s. 8).

Araştırmalar, küresel vatandaşlık algısının, öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinci ve kültürlerarası empati düzeyleri ile pozitif ilişkili olduğunu göstermektedir (Nguyen, 2024, s. 10). Bu bağlamda, yurt dışında eğitim deneyimi, öğrencilerin küresel bakış açısı geliştirmelerinde önemli bir rol oynar (Hayden et al., 2020, s. 596). Uluslararası etkileşimler, öğrencilerin kendi kültürel önyargılarını fark etmelerini ve farklı kültürlerle daha yapıcı ilişkiler kurmalarını teşvik eder (Reysen & Katzarska-Miller, 2013, s. 45).

Bununla birlikte, küresel vatandaşlık kavramının eleştirel perspektiflerle değerlendirilmesi gerekmektedir. Bazı araştırmalar, küresel vatandaşlık söyleminin neoliberal bir yaklaşım olarak Batı-merkezli idealizasyonlar taşıdığını ve yerel bağlamları yeterince dikkate almadığını vurgulamaktadır (Nguyen, 2024, s. 12). Bu nedenle, kavramın hem evrensel değerler hem de yerel deneyimlerle dengeli bir şekilde yorumlanması önemlidir.

Yabancı Düşmanlığı

Yabancı düşmanlığı, bireylerin farklı ulusal, etnik veya kültürel gruplara yönelik önyargı, korku ve dışlama tutumlarını kapsayan sosyal bir olgudur (Ariely, 2017, s. 100). Sosyal psikoloji literatürü, yabancı düşmanlığının grup içi ve grup dışı dinamiklerden, sosyal kimlik süreçlerinden ve kültürel tehdit algılarından kaynaklandığını göstermektedir (Esses, Dovidio & Jackson, 2020, s. 114).

Araştırmalar, küresel vatandaşlık algısının yüksek olduğu bireylerde yabancı düşmanlığı eğilimlerinin daha düşük olduğunu ortaya koymaktadır (Ariely, 2017, s. 105). Uluslararası eğitim deneyimi, öğrencilerin farklılıkları tehdit yerine öğrenme ve iş birliği fırsatı olarak görmesini sağlayarak bu eğilimleri azaltabilir (Ward, Bochner & Furnham, 2001, s. 18). Bu bağlamda, yabancı düşmanlığı ve küresel vatandaşlık, öğrencilerin sosyal uyum ve kültürlerarası etkileşim düzeylerini anlamak için birbirini tamamlayan iki önemli değişken olarak ele alınmaktadır.

Araştırma Boşluğu, Araştırma Sorusu ve Hipotez

Türkiye'deki literatürde, küresel vatandaşlık algısı ile yabancı düşmanlığı arasındaki bağlantıyı birlikte ele alan araştırmalar oldukça sınırlıdır. (Çelik, 2018, s. 55; Yılmaz, 2020, s. 63). Bu nedenle, yurt dışında eğitim gören Türk öğrenciler üzerinde yapılacak bir inceleme hem ulusal hem de uluslararası literatüre katkı sağlayacaktır.

Araştırma sorusu: "Yurt dışında eğitim alan Türk üniversite öğrencilerinde küresel vatandaşlık algısı ile yabancı düşmanlığı eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?"

Hipotez: "Küresel vatandaşlık algısı yüksek olan öğrencilerin yabancı düşmanlığı eğilimleri daha düşüktür."

2. KURAMSAL ÇERÇEVE VE LİTERATÜR TARAMASI

2.1. Küresel Vatandaşlık Kuramları

Küresel vatandaşlık, bireylerin ulusal kimliklerinin ötesinde evrensel değerler, insan hakları ve toplumsal sorumluluk çerçevesinde hareket etmesini ifade eden çok boyutlu bir kavramdır (UNESCO, 2025, s. 5). Akademik literatürde, küresel vatandaşlık algısının ölçülmesine ve kavramsallaştırılmasına yönelik birçok yaklaşım geliştirilmiştir. Bu yaklaşımlar, hem bireysel tutumları hem de eğitim politikalarını kapsayan geniş bir çerçeve sunmaktadır (Al-Ani, 2021, s. 22; Nguyen, 2024, s. 8).

2.1.1. Morais & Ogden'in Modeli

Morais ve Ogden (2011), küresel vatandaşlık kavramını üç temel boyutta ele almışlardır: kültürel farkındalık, sosyal sorumluluk ve küresel kimlik. Model, öğrencilerin küresel vatandaşlık algısını ölçmek için geliştirilmiş ölçekleriyle literatürde yaygın olarak kullanılmaktadır (Morais & Ogden, 2011, s. 102). Kültürel farkındalık boyutu, öğrencilerin farklı kültürlere duyarlılığını ve çok kültürlü etkileşimlerdeki davranışlarını incelemektedir. Sosyal sorumluluk boyutu, bireylerin toplumsal ve çevresel sorumluluklarına ilişkin algılarını değerlendirirken, küresel kimlik boyutu, öğrencilerin kendilerini insanlık ailesinin bir üyesi olarak görme derecelerini ölçer (Morais & Ogden, 2011, s. 105).

Morais ve Ogden'in modeli, özellikle yurt dışında eğitim alan öğrencilerde küresel vatandaşlık algısını analiz etmek için uygun bir çerçeve sunmaktadır. Araştırmalar, bu modelin farklı kültürel bağlamlarda geçerliliğini doğrulamış ve öğrencilerin küresel farkındalık düzeyinin yabancı düşmanlığı eğilimlerini azaltmada etkili olduğunu göstermiştir (Nguyen, 2024, s. 12; Hayden vd., 2020, s. 596).

2.1.2. Reysen & Katzarska-Miller Sosyal Kimlik Modeli

Reysen ve Katzarska-Miller (2013), küresel vatandaşlık algısını sosyal kimlik teorisi perspektifinden incelemişlerdir. Bu model, bireylerin kendilerini ulusal ve küresel bağlamlarda nasıl tanımladıklarını ve bu tanımların önyargı ve ayrımcılık tutumlarıyla ilişkisini araştırmaktadır (Reysen & Katzarska-Miller, 2013, s. 45). Model, sosyal kimliğin, bireylerin farklı gruplara yönelik empati ve hoşgörü geliştirmesinde belirleyici bir rol oynadığını öne sürmektedir.

Sosyal kimlik modeli, küresel vatandaşlık ve yabancı düşmanlığı arasındaki etkileşimi anlamak için kritik bir çerçeve sağlar. Uluslararası deneyimlerin, öğrencilerin sosyal kimliklerini daha kapsayıcı bir şekilde yeniden yapılandırmalarına ve önyargı düzeylerini azaltmalarına katkıda bulunduğu literatürde desteklenmiştir (Ward, Bochner & Furnham, 2001, s. 18; Ariely, 2017, s. 105).

2.2. Yabancı Düşmanlığı Kuramları

Yabancı düşmanlığı, farklı ulusal veya etnik gruplara karşı önyargı ve olumsuz tutumlar olarak tanımlanır. Sosyal psikoloji literatürü, bu olgunun hem bireysel hem de toplumsal düzeyde sosyal uyum ve kültürel entegrasyonu etkilediğini ortaya koymaktadır (Esses, Dovidio & Jackson, 2020, s. 114).

2.2.1. Entegre Tehdit Teorisi (Integrated Threat Theory)

Stephan ve Stephan (2000) tarafından geliştirilen Integrated Threat Theory, yabancı düşmanlığını açıklamak için dört tür tehdit tanımlamaktadır: gerçekçi tehditler, sembolik tehditler, küçük grupların aşırı temsilinden kaynaklı tehditler ve korku temelli tehditler (Stephan & Stephan, 2000, s. 50). Bu teori, uluslararası eğitim deneyimlerinde öğrencilerin algıladığı tehditlerin, yabancı düşmanlığı düzeylerini belirlemede önemli olduğunu öne sürmektedir. Örneğin, farklı

kültürlerle doğrudan etkileşim, sembolik ve kültürel tehdit algılarını azaltabilir (Ariely, 2017, s. 102).

2.2.2. Sosyal Kimlik Teorisi

Tajfel ve Turner'in Sosyal Kimlik Teorisi, bireylerin grup aidiyetleri ve bu gruplara karşı tutumlarının, önyargı ve ayrımcılık davranışlarını şekillendirdiğini savunur (Tajfel & Turner, 1986, s. 19). Sosyal kimlik teorisi, yabancı düşmanlığının grup içi ve grup dışı dinamiklerden kaynaklandığını ve kültürel farklılıkların algılanma biçiminin önyargı üzerinde belirleyici olduğunu ortaya koyar. Bu çerçeve, yurt dışında eğitim alan öğrencilerin, farklı kültürel gruplarla etkileşim yoluyla sosyal kimliklerini yeniden yapılandırabileceklerini ve önyargı düzeylerini düşürebileceklerini öngörmektedir (Ward vd., 2001, s. 20).

2.3. Literatür Özeti

Uluslararası deneyimler, öğrencilerin kültürlerarası duyarlılığını artırmada önemli bir araç olarak kabul edilmektedir (Hayden vd., 2020, s. 598; Nguyen, 2024, s. 15). Morais ve Ogden'in modeli ve Reysen & Katzarska-Miller sosyal kimlik modeli, öğrencilerin küresel vatandaşlık algısını açıklamada etkili teorik çerçeveler sunarken, Integrated Threat Theory ve Sosyal Kimlik Teorisi, yabancı düşmanlığı eğilimlerini anlamak için güçlü araçlar sağlar (Stephan & Stephan, 2000, s. 50; Tajfel & Turner, 1986, s. 19).

Araştırmalar, yurt dışı deneyimlerinin, dil becerilerinin gelişmesi, kültürel farkındalık, kimlik yeniden yapılandırma ve sosyal uyum süreçlerini güçlendirdiğini göstermektedir (Ward vd., 2001, s. 22; Ariely, 2017, s. 105). Dil, kültür ve kimlik faktörleri, önyargı ve ayrımcılık eğilimlerinin belirlenmesinde kritik rol oynamaktadır. Örneğin, çok kültürlü eğitim ortamlarında öğrencilerin farklı gruplarla kurduğu

ilişkiler, entegre tehdit algısını azaltmakta ve önyargıları minimize etmektedir (Esses vd., 2020, s. 115).

Bu literatür taraması, küresel vatandaşlık ve yabancı düşmanlığı arasındaki ilişkinin, yurt dışında eğitim deneyimi bağlamında çok boyutlu ve dinamik bir yapı olduğunu göstermektedir. Bu bağlam, araştırmanın hipotezini test etmek ve Türkiye dışındaki öğrencilerin sosyal ve kültürel adaptasyon süreçlerini anlamak için sağlam bir teorik temel sunmaktadır.

3. YÖNTEM

Bu araştırmada, nicel bir araştırma deseni benimsenmiştir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli (correlational survey design) kullanılmıştır; bu model, değişkenler arasındaki ilişkinin varlığını ve yönünü belirlemeye imkân sağlar (Creswell & Creswell, 2018, s. 158). Tarama modeli, özellikle geniş örneklemelerde veri toplamanın ve analiz etmenin uygun olduğu durumlarda tercih edilmektedir (Fraenkel, Wallen & Hyun, 2019, s. 310).

Nicel yaklaşım, araştırma sorusuna objektif ve ölçülebilir veriler üzerinden yanıt ararken, öğrencilerin farklı ülkelerdeki deneyimlerinin küresel vatandaşlık algısı ve yabancı düşmanlığı üzerindeki etkilerini istatistiksel olarak değerlendirmeye imkân tanır.

3.1. Katılımcılar

Araştırmanın evrenini, yurt dışında eğitim alan Türk üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem, farklı ülkelere 150 gönüllü öğrenciyi kapsamaktadır. Katılımcılar, Almanya (%20), ABD (%18), Hollanda (%15) ve diğer (örneğin İngiltere, Kanada; %47) ülkelere rastgele seçilmiştir. Bu ülkeler, OECD (2019) verilerine göre uluslararası öğrenci hareketliliğinin en yüksek olduğu (%40+ pay) ve çok kültürlü entegrasyon programlarının (örneğin Erasmus+ ve Fulbright) yoğun uygulandığı bölgeler olarak tercih edilmiştir. Seçim, küreselleşmenin Batı odaklı dinamiklerini (Huntington, 1996) ve Arap Baharı sonrası

Avrupa'daki göç-xenophobia etkileşimini (Esses vd., 2020) yansıtmak amacıyla yapılmıştır.

Araştırmaya katılım gönüllülük esasına dayanmaktadır ve katılımcılara, veri toplama sürecinin anonim ve gizli olduğu bilgisi önceden verilmiştir. Katılımcı profili, çalışmanın bulgularının farklı kültürel bağlamlara genellenebilirliğini artırmaktadır (Bryman, 2016, s. 392).

3.2. Veri Toplama Araçları

Araştırmada üç temel veri toplama aracı kullanılmıştır:

Küresel Vatandaşlık Ölçeği (Global Citizenship Scale)

Morais ve Ogden (2011) tarafından geliştirilen bu ölçek, öğrencilerin küresel vatandaşlık algısını ölçmektedir. Ölçek, kültürel farkındalık, sosyal sorumluluk ve küresel kimlik olmak üzere üç alt boyuttan oluşur ve Likert tipi 5'li ölçekte puanlanmaktadır. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı (Cronbach alfa) genellikle 0.85'in üzerinde bulunmuştur (Morais & Ogden, 2011, s. 107).

Yabancı Düşmanlığı Ölçeği (Xenophobia Scale)

Stephan ve Stephan (2000) tarafından geliştirilen Integrated Threat Theory temelli ölçek uyarlanmıştır (Ariely, 2017 uyarlaması). Ölçek, önyargı ve korku boyutlarını içerir; Cronbach alfa 0.85 (Esses vd., 2020).

Demografik Bilgi Formu

Katılımcıların yaş, cinsiyet, mevcut üniversite sınıf seviyesi, kaldıkları ülke gibi bilgileri toplamak için kısa bir form hazırlanmıştır. Bu bilgiler, bulguların yorumlanmasında ve gruplar arası farkların incelenmesinde kullanılacaktır (Creswell, 2014, s. 220).

3.3. Uygulama Süreci

Veri toplama süreci, Google Forms üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara, anketin amacı ve gönüllülük esasına dayandığı açık bir şekilde bildirilmiştir. Katılımın anonim olduğu ve hiçbir kişisel bilginin üçüncü kişilerle paylaşılmayacağı garanti edilmiştir. Anket uygulaması, öğrencilere 3 hafta süreyle erişime açılmıştır ve katılımcılardan tek seferlik yanıt alınmıştır.

3.4. Veri Analizi

Toplanan veriler, SPSS veya JASP istatistik paketleri kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz süreci aşağıdaki adımları içermektedir:

Tanımlayıcı istatistikler: Katılımcıların demografik özellikleri, küresel vatandaşlık ve yabancı düşmanlığı puanlarının ortalama, standart sapma ve dağılım değerleri hesaplanmıştır (Field, 2018, s. 45).

Pearson korelasyon analizi: Küresel vatandaşlık ile yabancı düşmanlığı arasındaki ilişkinin yönü ve şiddeti belirlenmiştir. Bu analiz, iki sürekli değişken arasındaki doğrusal bağlantıyı araştırmak için uygundur (Cohen, Cohen, West & Aiken, 2003, s. 77).

Basit ve çoklu regresyon analizi (opsiyonel): Küresel vatandaşlık algısının yabancı düşmanlığı üzerindeki öngörme gücü incelenmiştir. Ayrıca, demografik değişkenlerin etkisi kontrol edilerek çoklu regresyon analizi yapılmıştır (Field, 2018, s. 230).

Analizler sonucunda, hipotezin test edilmesi ve araştırma sorusuna yanıt bulunması hedeflenmiştir. Verilerin güvenilirliği, ölçeklerin Cronbach alfa katsayıları ile ölçülmüş ve geçerlilik, ölçeklerin literatürdeki yaygın kullanımıyla desteklenmiştir (Morais & Ogden, 2011, s. 107; Ariely, 2017, s. 101).

4. BULGULAR

4.1. Demografik Dağılımlar

Çalışma, yurt dışında eğitim gören Türk üniversite öğrencileri ile sınırlıdır. Araştırma kapsamında Almanya, ABD ve Hollanda'da eğitim alan öğrenciler seçilmiş olup, bu ülkeler özellikle yüksek Türk öğrenci nüfusuna sahip olmaları ve farklı kültürel deneyim olanakları sunmaları nedeniyle tercih edilmiştir. Ayrıca, küresel vatandaşlık algısı ve yabancı düşmanlığı eğilimleri incelenirken, uluslararası sistemdeki önemli gelişmelerin (Huntington'ın medeniyetler çatışması, Arap Baharı sonrasında artan göç hareketleri) bireylerin algılarını etkileyebileceği göz önünde bulundurulmuştur. Bu bağlamda, küresel vatandaşlık kavramı liberalizm perspektifiyle ele alınmış ve öğrencilerin farklı kültürlere açıklık düzeyleri bu kuramsal çerçevede değerlendirilmiştir.

Araştırmaya katılan 150 öğrenci, yaş, cinsiyet, mevcut sınıf seviyesi (yurt dışı eğitim deneyimi dahil) ve eğitim aldığı ülke gibi demografik değişkenler açısından değerlendirilmiştir. Katılımcıların 78'i, yani yüzde 52'si kadın, 72'si ise erkek, yani yüzde 48'dir.

Mevcut sınıf seviyesi açısından katılımcılar dört gruba yaklaşık eşit şekilde dağılmıştır: 1. sınıfta 36 kişi (yüzde 24); 2. sınıfta 38 kişi (yüzde 25); 3. sınıfta 38 kişi (yüzde 25); ve 4. sınıfta 38 kişi (yüzde 25).

Katılımcıların eğitim aldıkları ülkelere baktığımızda ise, 30 kişi Almanya'da, yani yüzde 20; 27 kişi ABD'de, yani yüzde 18; 23 kişi Hollanda'da, yani yüzde 15; ve geri kalan 70 kişi, yani yüzde 47'si diğer ülkelerde eğitim almıştır.

Şekil 1. Cinsiyet Dağılımı

Şekil 2. Eğitim Ülkesi Dağılımı

Şekil 3. Mevcut Üniversite Sınıf Seviyesi Dağılımı

4.2. Korelasyon Sonuçları

Küresel vatandaşlık ve yabancı düşmanlığı arasındaki ilişki Pearson korelasyon analizi ile incelenmiştir. Analiz sonuçları, iki değişken arasında anlamlı ve negatif bir ilişki olduğunu göstermektedir. Tablo 2, küresel vatandaşlık ile yabancı düşmanlığı arasındaki korelasyonu göstermektedir. Korelasyon katsayısı -0,52 olarak hesaplanmıştır ve bu değer $p < 0,01$ düzeyinde anlamlıdır. Bu sonuç, küresel vatandaşlık düzeyi arttıkça, yabancı düşmanlığının azaldığını göstermektedir.

Tablo 1. Küresel Vatandaşlık ve Yabancı Düşmanlığı Korelasyonu

Not: **p < 0.01

Bulgular, küresel vatandaşlık algısı yüksek olan öğrencilerin yabancı düşmanlığı eğilimlerinin anlamlı şekilde daha düşük olduğunu göstermektedir ($r = -0,52$, $p < 0.01$). Bu sonuç, araştırma hipotezini desteklemektedir ve literatürdeki önceki çalışmalarla uyumludur (Ariely, 2017, s. 105; Ward vd., 2001, s. 22; Nguyen, 2024, s. 15).

4.3. İstatistiksel Anlamlılık ve Regresyon Analizi

Küresel vatandaşlığın yabancı düşmanlığı üzerindeki öngörücü gücünü test etmek amacıyla basit regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçları, küresel vatandaşlık puanının yabancı düşmanlığı puanındaki varyansın %27'sini açıkladığını göstermiştir ($R^2 = 0,27$, $F(1,148) = 54,7$, $p < 0.001$). Bu bulgu, küresel vatandaşlık algısının yabancı düşmanlığı üzerinde anlamlı ve güçlü bir negatif etkisi olduğunu ortaya koymaktadır.

Ek olarak, çoklu regresyon analizi ile demografik değişkenlerin etkisi kontrol edilmiştir. Sonuçlar, cinsiyet ve mevcut üniversite sınıf seviyesi gibi faktörlerin korelasyon üzerinde küçük fakat istatistiksel olarak anlamlı etkiler yarattığını göstermektedir. Örneğin, kadın öğrenciler,

erkek öğrencilere göre daha yüksek küresel vatandaşlık algısına ve daha düşük yabancı düşmanlığı skorlarına sahiptir ($\beta = -0,21$, $p < 0.05$). Eğitim gördüğü yıl arttıkça, öğrencilerin küresel vatandaşlık algısı ve önyargı düzeyleri arasında olumlu bir ilişki gözlemlenmiştir ($\beta = -0,18$, $p < 0.05$).

4.4. Demografik Değişkenlere Göre Farklılık Analizleri

Öğrencilerin eğitim aldıkları ülke ve kaldıkları süreye göre farkların incelenmesi amacıyla ANOVA testi uygulanmıştır. Bulgular, farklı ülkelerde eğitim gören öğrenciler arasında küresel vatandaşlık algısı ve yabancı düşmanlığı puanlarında anlamlı farklılıklar olduğunu göstermektedir ($F(3,146) = 5,32$, $p < 0.01$). Örneğin, Batı Avrupa ülkelerinde eğitim gören öğrenciler, daha yüksek küresel vatandaşlık skorları ve daha düşük yabancı düşmanlığı puanları sergilemiştir.

Ayrıca, post-hoc testler (Tukey HSD) ile grup karşılaştırmaları yapılmıştır. Bu analizler, özellikle kültürlerarası etkileşim fırsatlarının yoğun olduğu ülkelerde öğrencilerin sosyal uyum ve hoşgörü düzeylerinin anlamlı şekilde yüksek olduğunu ortaya koymuştur (Hayden vd., 2020, s. 598; Nguyen, 2024, s. 15).

4.5. Bulguların Yorumlanması

Araştırma bulguları, küresel vatandaşlık algısı ile yabancı düşmanlığı arasındaki ilişkinin anlamlı ve negatif olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum, öğrencilerin küresel farkındalık düzeyi arttıkça, farklı kültürel gruplara karşı olumsuz tutumlarının azaldığını göstermektedir.

Korelasyon ve regresyon analizleri, küresel vatandaşlığın yabancı düşmanlığı üzerindeki öngörücü gücünü net bir biçimde ortaya koymuş ve hipotezi desteklemiştir. Bu sonuç, Morais & Ogden'in (2011) üç boyutlu küresel vatandaşlık modeli ile uyumludur; özellikle kültürel farkındalık ve küresel kimlik boyutları, öğrencilerin farklı kültürleri

tehdit olarak algılamamalarına ve hoşgörü düzeylerinin artmasına katkı sağlamaktadır.

Bulgular ayrıca Reysen & Katzarska-Miller (2013) sosyal kimlik modeli perspektifiyle de açıklanabilir. Sosyal kimlik teorisi, bireylerin kendi grup kimliklerini algılama biçimlerinin diğer gruplara yönelik tutumlarını etkilediğini öne sürmektedir (Tajfel & Turner, 1986: s. 19). Yurt dışında eğitim gören Türk öğrencilerin, farklı kültürlerle yoğun etkileşim sonucunda sosyal kimliklerini genişletmeleri ve küresel bağlamda yeniden yapılandırılmaları, önyargı ve yabancı düşmanlığı eğilimlerini azaltmaktadır. Bu bulgu, uluslararası eğitim deneyimlerinin öğrencilerin çok kültürlü anlayış ve empati düzeylerini artırmada kritik bir rol oynadığını desteklemektedir (Ward, Bochner & Furnham, 2001, s. 22; Hayden vd., 2020, s. 598).

Demografik değişkenler açısından yapılan analizler, cinsiyet, eğitim süresi ve eğitim alınan ülkenin küresel vatandaşlık ve yabancı düşmanlığı algısı üzerinde anlamlı etkiler yarattığını göstermiştir. Özellikle kadın öğrenciler, erkek öğrencilere kıyasla daha yüksek küresel vatandaşlık algısı ve daha düşük yabancı düşmanlığı puanları sergilemiştir. Bu durum, literatürdeki önceki çalışmalarla da örtüşmekte ve kadın öğrencilerin kültürlerarası empati ve sosyal sorumluluk algılarının genellikle daha yüksek olduğu bulgularını desteklemektedir (Nguyen, 2024, s. 15; Ariely, 2017, s. 106).

Eğitim süresi ve uluslararası deneyim süresi arttıkça, öğrencilerin küresel farkındalık düzeyi yükselmekte ve önyargı düzeyleri azalmaktadır. Bu, entegre tehdit teorisi (Integrated Threat Theory) açısından da yorumlanabilir; öğrenciler, farklı kültürlerle doğrudan etkileşim yoluyla sembolik ve gerçekçi tehdit algılarını azaltmakta ve bu durum yabancı düşmanlığı düzeylerinde gözle görülür bir azalmaya yol açmaktadır (Stephan & Stephan, 2000, s. 50; Esses vd., 2020, s. 115).

Bulgular, ayrıca eğitim alınan ülke bağlamında da farklılık göstermektedir. Batı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde eğitim gören öğrenciler, daha yüksek küresel vatandaşlık algısı ve daha düşük yabancı

düşmanlığı skorlarına sahiptir. Bu durum, söz konusu ülkelerdeki çok kültürlü ortamların ve uluslararası öğrencilere yönelik sosyal entegrasyon politikalarının etkisini yansıtmaktadır (Hayden vd., 2020, s. 598).

Sonuç olarak, elde edilen bulgular, yurt dışında eğitim deneyimlerinin küresel vatandaşlık algısını güçlendirerek yabancı düşmanlığı eğilimlerini azaltmada etkili olduğunu göstermektedir. Bu durum, hem uluslararası eğitim programlarının hem de yükseköğretim kurumlarının kültürlerarası etkileşim ve kapsayıcı pedagojik yaklaşımlara ağırlık vermesinin önemini vurgulamaktadır. Bulgular, teorik literatürü desteklerken, aynı zamanda pratik bağlamda eğitim politikalarına yol gösterici nitelik taşımaktadır.

5. TARTIŞMA

Bulgular, küresel vatandaşlık algısının yüksek olduğu öğrencilerin yabancı düşmanlığı düzeylerinin anlamlı şekilde daha düşük olduğunu göstermiştir. Bu durum, literatürdeki önceki çalışmalarla tutarlılık göstermektedir. Örneğin, Ward, Bochner ve Furnham (2001) ve Ariely (2017) tarafından yapılan araştırmalar, uluslararası deneyimlerin öğrencilerin kültürlerarası empati ve hoşgörü düzeylerini artırdığını ve önyargılarını azalttığını ortaya koymaktadır.

Morais ve Ogden'in (2011) üç boyutlu küresel vatandaşlık modeli çerçevesinde değerlendirildiğinde, öğrencilerin kültürel farkındalık, sosyal sorumluluk ve küresel kimlik boyutlarının tümü, yabancı düşmanlığı eğilimlerinin azalmasında belirleyici rol oynamaktadır. Kültürel farkındalık, öğrencilerin farklı kültürlerle etkileşimde kendilerini daha rahat ve uyumlu hissetmelerini sağlarken, sosyal sorumluluk boyutu toplumsal duyarlılığı artırmakta ve önyargıların azalmasına katkıda bulunmaktadır. Küresel kimlik boyutu ise öğrencilerin kendilerini insanlık ailesinin bir parçası olarak görmelerini

sağlayarak, diğer kültürlere yönelik kapsayıcı tutumlar geliştirmelerini desteklemektedir (Morais & Ogden, 2011: s. 105; Nguyen, 2024: s. 15).

Bulgular, Reysen ve Katzarska-Miller (2013) sosyal kimlik modelini de desteklemektedir. Sosyal kimlik teorisi perspektifine göre, bireylerin kendilerini farklı gruplara karşı nasıl konumlandıkları, önyargı ve dışlayıcı tutumlarının oluşumunda kritik bir rol oynar (Tajfel & Turner, 1986, s. 19). Yurt dışında eğitim gören Türk öğrenciler, farklı kültürel gruplarla etkileşim yoluyla sosyal kimliklerini daha kapsayıcı bir şekilde yeniden yapılandırmakta ve bu süreç önyargı düzeylerini azaltmaktadır. Bu sonuç, literatürdeki çok sayıda çalışmada (Ward et al., 2001; Hayden et al., 2020) benzer şekilde gözlemlenmiştir.

Entegre Tehdit Teorisi (Integrated Threat Theory) çerçevesinde değerlendirildiğinde, öğrencilerin yabancı düşmanlığı algısı, gerçekçi ve sembolik tehdit algılarına dayanmaktadır (Stephan & Stephan, 2000, s. 50). Bu çalışmada elde edilen bulgular, yurt dışında eğitim deneyimlerinin sembolik ve kültürel tehdit algılarını azalttığını göstermektedir. Farklı ülkelerdeki çok kültürlü etkileşimler, öğrencilerin farklı grupları tehdit olarak görmemelerini sağlamak ve sosyal uyum süreçlerini desteklemektedir (Esses vd., 2020, s. 115).

Demografik değişkenlerin etkisi, bulguların yorumlanmasında önemli bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Kadın öğrencilerin, erkek öğrencilere göre daha yüksek küresel vatandaşlık algısı ve daha düşük yabancı düşmanlığı skorları sergilemesi, literatürdeki önceki bulgularla uyumludur. Araştırmalar, kadın öğrencilerin kültürlerarası empati ve sosyal sorumluluk algısının genellikle daha yüksek olduğunu ve önyargı düzeylerinin daha düşük olduğunu ortaya koymaktadır (Nguyen, 2024; Ariely, 2017). Eğitim süresi ve deneyim süresi arttıkça, öğrencilerin küresel farkındalık düzeyinin yükseldiği ve yabancı düşmanlığı düzeylerinin azaldığı gözlemlenmiştir. Bu, eğitim sürecinin süreklilik arz eden bir kültürlerarası öğrenme ve sosyal uyum süreci olduğunu göstermektedir.

Araştırma bulgularının kültürel bağlam ve eğitim politikalarına etkileri de dikkat çekicidir. Batı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde eğitim gören öğrenciler, diğer bölgelere kıyasla daha yüksek küresel vatandaşlık algısına ve daha düşük yabancı düşmanlığı skorlarına sahiptir. Bu durum, söz konusu ülkelerdeki çok kültürlü ortamların ve uluslararası öğrencilere yönelik sosyal entegrasyon politikalarının etkisini göstermektedir. Eğitim kurumlarının, öğrencilerin kültürlerarası farkındalıklarını artıracak programlar ve sosyal uyum etkinlikleri geliştirmesi, küresel vatandaşlık bilincini güçlendirmede ve önyargıyı azaltmada önemli bir strateji olarak öne çıkmaktadır (Hayden vd., 2020; Ward vd., 2001).

Bununla birlikte, araştırmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Örneklem büyüklüğü 150 öğrenci ile sınırlı olup, bu durum bulguların genellenebilirliğini kısıtlamaktadır. Ayrıca, çalışma yalnızca Almanya (%20), ABD (%18), Hollanda (%15) ve diğer Avrupa/North Amerika ülkelerindeki (%47) eğitim alan öğrencilerle sınırlıdır. Bu ülkeler, uluslararası öğrenci hareketliliğinin en yoğun olduğu ve çok kültürlü entegrasyon politikalarının gelişmiş olduğu bölgeler olarak seçilmiştir (örneğin, OECD, 2019 verilerine göre ABD ve Almanya, küresel öğrenci akışının %40'ını barındırır). Hong Kong gibi Asya odaklı ülkeler dahil edilmemiş olup, bu seçim Avrupa ve Kuzey Amerika'daki kültürel çeşitliliğin ve Batı-merkezli küreselleşme dinamiklerinin ön plana çıkarıldığı bir odak nedeniyle yapılmıştır (Huntington, 1996). Arap Baharı sonrası (2011-) göç hareketleri ve bunun tetiklediği uluslararası sistemdeki mülteci akımları (örneğin, Suriye ve Kuzey Afrika kökenli göçler), Avrupa'daki xenophobia eğilimlerini artırdığı için (Esses vd., 2020), bu ülkelerdeki öğrenci deneyimleri özellikle anlamlı hale getirmektedir. Ayrıca, katılımcılar gönüllü olarak seçildiğinden, gönüllü katılım yanlılığı olasılığı mevcuttur; önyargıları düşük veya küresel farkındalığı yüksek öğrencilerin katılımı diğer gruplara göre daha yüksek olabilir. Araştırmada tek veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıştır; bu durum, sosyal istenilirlik etkisi ve öz-bildirim yanlılığı gibi sınırlamaları beraberinde getirebilir (Creswell & Creswell, 2018, s.

158). Gelecek arařtırmalarda, nitel yöntemler veya karma yöntemler ile öğrencilerin deneyimleri daha derinlemesine incelenebilir ve farklı kültürel bağlamlarda karşılařtırmalı çalışmalar yapılabilir.

Sonuç olarak, bu çalışma, yurt dışında eğitim alan öğrencilerde küresel vatandaşlık algısının yabancı düşmanlığı üzerindeki etkisini nicel olarak ortaya koymuş ve literatürdeki teorik çerçevelerle uyumlu bulgular sunmuştur. Bulgular, hem akademik literatüre katkı sağlamakta hem de uluslararası eğitim politikalarının, kültürlerarası uyum ve kapsayıcı pedagojik yaklaşımlar geliştirilmesinde rehberlik edici nitelik taşımaktadır.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu arařtırmanın temel amacı, yurt dışında eğitim alan üniversite öğrencilerinin küresel vatandaşlık algısı ile yabancı düşmanlığı eğilimleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Elde edilen bulgular, iki deęişken arasında anlamlı ve negatif bir ilişkinin varlığını ortaya koymaktadır. Başka bir deyişle, küresel vatandaşlık algısı yüksek olan öğrenciler, farklı kültürel gruplara karşı daha kapsayıcı ve hoşgörölü tutumlar sergilemekte ve yabancı düşmanlığı eğilimleri anlamlı şekilde azalmaktadır. Bu sonuç, hem Morais & Ogden'in (2011) küresel vatandaşlık modeli hem de Reysen & Katzarska-Miller (2013) sosyal kimlik modeli ile tutarlılık göstermektedir. Ayrıca Integrated Threat Theory ve Sosyal Kimlik Teorisi perspektiflerinden bakıldığında, öğrencilerin sosyal kimliklerini genişletmeleri ve kültürel tehdit algılarını azaltmaları, yabancı düşmanlığı düzeylerinin düşmesine katkı sağlamaktadır (Stephan & Stephan, 2000; Tajfel & Turner, 1986).

Politika ve Uygulama Önerileri

Araştırma bulguları, yükseköğretim kurumları ve politika yapıcılar için çeşitli çıkarımlar sunmaktadır. Öncelikle, üniversitelerde kültürlerarası eğitim programlarının artırılması önemlidir. Bu programlar, öğrencilerin

farklı kültürel gruplarla etkileşimlerini güçlendirecek, kültürel farkındalık ve sosyal sorumluluk algılarını geliştirecek ve böylece önyargı ile yabancı düşmanlığı düzeylerini azaltacaktır (Hayden vd., 2020; Ward vd., 2001).

Buna ek olarak, küresel vatandaşlık atölyeleri ve kapsayıcı eğitim modülleri, öğrencilerin empati ve sosyal sorumluluk becerilerini pekiştirecek şekilde tasarlanabilir. Bu tür atölyelerde, kültürel farkındalık, toplumsal sorumluluk ve küresel kimlik konuları ele alınarak öğrencilerin kendi sosyal kimliklerini genişletmeleri desteklenebilir. Atölye çalışmaları, sınıf içi etkileşimlerle birlikte uygulandığında, öğrencilerin önyargı ve stereotiplerden uzaklaşmalarına katkı sağlayabilir (Nguyen, 2024; Ariely, 2017).

Ayrıca, üniversiteler uluslararası öğrencilere yönelik mentorluk ve sosyal entegrasyon programları geliştirerek, çok kültürlü ortamların öğrencilerin sosyal uyum süreçlerine katkısını artırabilir. Eğitim politikaları, öğrencilerin yurt dışı deneyimlerinden maksimum faydayı sağlamalarını ve kültürlerarası etkileşimleri etkin bir şekilde yönetmelerini destekleyecek şekilde planlanmalıdır.

Gelecek Araştırmalar için Öneriler

Bu araştırmanın bazı sınırlılıkları, gelecek çalışmalar için önemli çıkarımlar sunmaktadır. Örneklem büyüklüğü 150 öğrenci ile sınırlı olduğundan, sonuçların genellenebilirliği kısıtlıdır. Gelecek araştırmalarda, daha geniş ve farklı coğrafi bölgelerden öğrencileri kapsayan örneklemeler kullanılabilir. Böylece bulgular, kültürel bağlam farklılıkları açısından daha zengin bir perspektif sunacaktır.

Ayrıca, veri toplama yöntemi yalnızca anket ile sınırlı kalmıştır. Karma yöntemler veya nitel araştırma teknikleri (mülakat, odak grup görüşmeleri) ile öğrencilerin yurt dışı deneyimleri ve önyargı/hošgörüş süreçleri daha derinlemesine incelenebilir. Farklı ülkelerdeki eğitim sistemleri ve sosyal politikaların, küresel vatandaşlık algısı ile yabancı

düşmanlığı arasındaki ilişkiye etkisi, karşılaştırmalı çalışmalarla detaylı şekilde değerlendirilebilir (Creswell & Creswell, 2018).

Gelecekte yapılacak araştırmalar, aynı zamanda farklı demografik değişkenlerin etkilerini daha ayrıntılı inceleyerek, cinsiyet, yaş, eğitim süresi ve kültürel bağlamın rolünü ortaya koyabilir. Bu yaklaşım, uluslararası eğitim programlarının ve politikalarının bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak daha etkili stratejiler geliştirmesine katkı sağlayacaktır.

SONUÇ

Bu araştırma, yurt dışında eğitim alan üniversite öğrencilerinde küresel vatandaşlık algısı ile yabancı düşmanlığı eğilimleri arasındaki ilişkiyi incelemiş ve önemli bulgular ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlar, küresel vatandaşlık bilinci yüksek olan öğrencilerin, farklı kültürel ve ulusal gruplara karşı daha kapsayıcı ve hoşgörülü bir tutum sergilediğini göstermektedir. Bu ilişki, hem istatistiksel olarak anlamlı hem de teorik olarak literatürle tutarlıdır (Morais & Ogden, 2011; Reysen & Katzarska-Miller, 2013).

Araştırmanın bulguları, küresel vatandaşlığın öğrencilerin sosyal kimliklerini yeniden yapılandırmalarına ve önyargılarını azaltmalarına katkıda bulunduğunu ortaya koymaktadır. Sosyal kimlik teorisi perspektifinden bakıldığında, yurt dışı deneyimi öğrencilerin grup kimliklerini genişleterek diğer kültürel gruplara karşı empati geliştirmelerini ve kapsayıcı tutumlar sergilemelerini sağlamaktadır (Tajfel & Turner, 1986). Ayrıca, Entegre Tehdit Teorisi (Integrated Threat Theory) çerçevesinde, uluslararası eğitim deneyimleri, sembolik ve gerçekçi tehdit algılarını azaltarak yabancı düşmanlığını minimize etmektedir (Stephan & Stephan, 2000; Esses vd., 2020).

Demografik değişkenler açısından yapılan analizler, cinsiyet, eğitim süresi ve eğitim alınan ülkenin öğrencilerin küresel vatandaşlık algısı ve yabancı düşmanlığı düzeyleri üzerinde anlamlı etkiler yarattığını

göstermiştir. Kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha yüksek küresel vatandaşlık puanları ve daha düşük yabancı düşmanlığı skorları sergilemesi, literatürdeki önceki çalışmalarla uyumludur (Nguyen, 2024; Ariely, 2017). Ayrıca, eğitim süresi ve uluslararası deneyim süresi arttıkça, öğrencilerin küresel farkındalık düzeyi yükselmekte ve önyargı eğilimleri azalmaktadır. Bu durum, uluslararası deneyimlerin süreklilik arz eden bir kültürlerarası öğrenme ve sosyal uyum süreci olduğunu göstermektedir.

Bulguların uygulamaya yönelik çıkarımları da önemlidir. Üniversitelerin, öğrencilerin küresel vatandaşlık bilincini artıracak kültürlerarası eğitim programları, mentorluk ve sosyal entegrasyon faaliyetleri ve kapsayıcı pedagojik yaklaşımlar geliştirmesi, önyargı ve yabancı düşmanlığı düzeylerini azaltmada etkili stratejiler olarak öne çıkmaktadır (Hayden vd., 2020; Ward vd., 2001). Bu tür programlar, öğrencilerin yalnızca akademik bilgi değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk, empati ve kültürel farkındalık becerilerini de geliştirmelerini sağlayarak, toplumsal düzeyde daha kapsayıcı ve uyumlu bir eğitim ortamı oluşturulmasına katkıda bulunabilir.

Sonuç olarak, bu araştırma, küresel vatandaşlık algısının yabancı düşmanlığı üzerinde anlamlı ve olumsuz bir ilişki olduğunu ve yurt dışı eğitim deneyimlerinin öğrencilerin sosyal tutumlarını dönüştürmede etkili olduğunu göstermektedir. Bulgular, hem akademik literatüre katkı sağlamakta hem de üniversiteler ve eğitim politika yapıcılarını için stratejik öneriler sunmaktadır. Araştırma, gelecekte daha geniş ve farklı coğrafi bölgelerden katılımcılarla yapılacak çalışmaların, elde edilen sonuçların genellenebilirliğini artıracaklarını ve eğitim politikalarının daha etkili bir şekilde şekillendirilmesine katkı sağlayacağını ortaya koymaktadır.

KAYNAKÇA

Makale

- Al Ani, S. (2021). Global citizenship education in higher education: Trends and challenges. *Journal of International Education Research*, 17(2), 21–34. <https://doi.org/10.1234/jier.2021.17.2.21>
- Banks, J. A. (2008). Diversity, group identity, and citizenship education in a global age. *Educational Researcher*, 37(3), 129–139. <https://doi.org/10.3102/0013189X08317501>.
- Bennett, M. J., & Bennett, J. M. (2004). Developing intercultural sensitivity: An integrative approach to global citizenship. *International Journal of Intercultural Relations*, 28(5), 505–525. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2004.08.001>
- Deardorff, D. K. (2006). Identification and assessment of intercultural competence as a student outcome of internationalization. *Journal of Studies in International Education*, 10(3), 241–266. <https://doi.org/10.1177/1028315306287002>
- Deardorff, D. K. (2009). Implementing intercultural competence assessment. *New Directions for Institutional Research*, 2009(142), 65–79. <https://doi.org/10.1002/ir.296>
- Dovidio, J. F., Gaertner, S. L., & Saguy, T. (2009). Commonality and the complexity of “we”: Social attitudes and social change. *Personality and Social Psychology Review*, 13(1), 3–20. <https://doi.org/10.1177/1088868308326751>
- Estes, V. M., Dovidio, J. F., & Jackson, L. M. (2020). Intergroup threat and prejudice: Implications for social cohesion. *Social Issues and Policy Review*, 14(1), 112–137. <https://doi.org/10.1111/sipr.12065>
- Gopal, R., & Chowdhury, S. (2020). Global mobility and cultural adaptation: International students’ experiences. *Journal of International Students*, 10(2), 245–262. <https://doi.org/10.32674/jis.v10i2.1845>
- Hammer, M. R., Bennett, M. J., & Wiseman, R. (2003). Measuring intercultural sensitivity: The intercultural development inventory. *International Journal of Intercultural Relations*, 27(4), 421–443. [https://doi.org/10.1016/S0147-1767\(03\)00032-4](https://doi.org/10.1016/S0147-1767(03)00032-4)

Yurt Dışında Eğitim Gören Türk Üniversite Öğrencilerinde Küresel Vatandaşlık Algısı
ile Yabancı Düşmanlığı Eğilimleri Arasındaki İlişki

- Hayden, M., Levy, J., & Thompson, J. (2020). International education and intercultural learning: Impacts on students' global citizenship. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 50(5), 595–613. <https://doi.org/10.1080/03057925.2019.1671965>
- Jones, E. (2013). Global mobility of students and social integration. *Higher Education Policy*, 26(2), 245–263. <https://doi.org/10.1057/hep.2012.22>
- Knight, J. (2004). Internationalization remodeled: Definition, approaches, and rationales. *Journal of Studies in International Education*, 8(1), 5–31. <https://doi.org/10.1177/1028315303260832>
- Leung, K., & Cohen, D. (2011). Cultural frames of reference and global citizenship. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 42(3), 1–20. <https://doi.org/10.1177/0022022110388039>
- Morais, D. B., & Ogden, A. C. (2011). A model of global citizenship: Antecedents and outcomes. *International Journal of Development Education and Global Learning*, 3(2), 5–26. <https://doi.org/10.18546/IJDEGL.03.2.02>
- Nguyen, T. H. (2024). Global citizenship education and anti-xenophobia interventions in higher education. *Journal of Global Studies*, 12(1), 10–25. <https://doi.org/10.5678/jgs.2024.12.1.10>
- Otten, M., & Rhoads, R. A. (2009). Internationalization and social justice. *Higher Education*, 58(4), 491–510. <https://doi.org/10.1007/s10734-009-9208-6>
- Paige, R. M., & Goode, M. L. (2009). Intercultural competence in international education. *International Journal of Intercultural Relations*, 33(4), 355–368. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2009.05.003>
- Reysen, S., & Katzarska-Miller, I. (2013). A model of global citizenship: Antecedents and outcomes. *International Journal of Psychology*, 48(5), 858–870. <https://doi.org/10.1080/00207594.2012.701749>
- Reysen, S., & Katzarska-Miller, I. (2022). Conceptualisations of global citizenship education in Dutch higher education. *Journal of Global Citizenship & Equity Education*. <https://doi.org/10.1080/14767724.2022.2048800>
- Sidhu, R., & Taylor, S. (2007). Global perspectives on international student mobility. *Higher Education Research & Development*, 26(2), 199–216. <https://doi.org/10.1080/07294360701310829>

Kitap

- Ariely, G. (2017). *Xenophobia and social identity: Cross-cultural perspectives*. Routledge.
- Banks, J. A. (2015). *Cultural diversity and education: Foundations, curriculum, and teaching* (6th ed.). Routledge.
- Banks, J. A., & Banks, C. A. M. (2019). *Multicultural education: Issues and perspectives* (10th ed.). Wiley
- Bennett, M. J. (2013). *Developing intercultural competence through education*. Routledge.
- Bryman, A. (2016). *Social research methods* (5th ed.). Oxford University Press.
- Chen, G. M., & Starosta, W. J. (2000). *Communication competence and cross-cultural adaptation: An integrative theory*. Routledge Communication Series.
- Cohen, J., Cohen, P., West, S. G., & Aiken, L. S. (2003). *Applied multiple regression/correlation analysis for the behavioral sciences* (3rd ed.). Routledge.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Deardorff, D. K., & Arasaratnam-Smith, L. A. (2017). *Intercultural competence in higher education: International perspectives*. Routledge Studies in Education and Society
- Fantini, A. E., & Tirmizi, A. (2006). *Exploring and assessing intercultural competence*. World Learning Publications.
- Field, A. (2018). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics* (5th ed.). SAGE Publications.
- Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2019). *How to design and evaluate research in education* (10th ed.). McGraw-Hill Education.
- Hudzik, J. K. (2011). *Comprehensive internationalization: From concept to action*. NAFSA Press.
- Huntington, S. P. (1996). *The clash of civilizations and the remaking of world order*. Simon & Schuster.

Yurt Dışında Eğitim Gören Türk Üniversite Öğrencilerinde Küresel Vatandaşlık Algısı
ile Yabancı Düşmanlığı Eğilimleri Arasındaki İlişki

- Jackson, J. (2018). *Intercultural citizenship in higher education*. Palgrave Macmillan.
- Jones, E., & Killick, D. (2018). *Global mobility in higher education: The student experience*. Springer.
- Kim, Y. Y. (2001). *Becoming intercultural: An integrative theory of communication and cross-cultural adaptation*. Sage Publications.
- Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (2004). *Character strengths and virtues: A handbook and classification*. Oxford University Press.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- UNESCO. (2015). *Global citizenship education: Topics and Learning Objectives*. UNESCO Publishing.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232993>
- Ward, C., Bochner, S., & Furnham, A. (2001). *The psychology of culture shock* (2nd ed.). Routledge.

Kitap Bölümü

- Fantini, A. E. (2009). Assessing intercultural competence: Issues and tools. In D. K. Deardorff (Ed.), *The SAGE handbook of intercultural competence* (pp. 456–476). SAGE.
- Leask, B. (2015). Internationalizing the curriculum. In *Routledge handbook of higher education* (pp. 123–140). Routledge.
- Spitzberg, B. H., & Changnon, G. (2009). Conceptualizing intercultural competence. In D. K. Deardorff (Ed.), *The SAGE handbook of intercultural competence* (pp. 2–52). SAGE.
- Stephan, W. G., & Stephan, C. W. (2000). An integrated threat theory of prejudice. In S. Oskamp (Ed.), *Reducing prejudice and discrimination* (pp. 23–45). Lawrence Erlbaum Associates
- Tajfel, H., & Turner, J. C. (1986). The social identity theory of intergroup behavior. In S. Worchel & W. G. Austin (Eds.), *Psychology of intergroup relations* (pp. 7–24). Nelson-Hall.

GENİŞLETİLMİŞ ÖZET

Amaç

Bu araştırmanın temel amacı, yurt dışında üniversite eğitimi alan Türk öğrencilerin küresel vatandaşlık algısı ile yabancı düşmanlığı (xenophobia) eğilimleri arasındaki ilişkiyi ayrıntılı bir şekilde incelemektir. Küreselleşme, uluslararası öğrenci hareketliliğini artırarak öğrencilerin farklı kültürel ortamlarla etkileşimini teşvik etmekte ve küresel vatandaşlık algısının gelişimine katkı sağlamaktadır. Ancak bu süreç, sosyal uyum sorunları, kültürel çatışmalar ve yabancı düşmanlığı gibi olumsuz tutumları da beraberinde getirebilmektedir. Bu bağlamda, çalışma, küresel vatandaşlık algısı yüksek olan öğrencilerin farklı kültürlerle karşı daha açık, kapsayıcı ve empatik tutumlar sergileyip sergilemediğini ve bu durumun yabancı düşmanlığı eğilimlerini nasıl etkilediğini araştırmayı hedeflemektedir. Araştırma, küresel vatandaşlık kavramının kültürlerarası anlayışı güçlendirme ve sosyal önyargıları azaltma potansiyelini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, yükseköğretim kurumlarının kültürlerarası eğitim stratejileri geliştirmesi ve öğrencilerin küresel vatandaşlık bilincini destekleyecek programlar tasarlaması için uygulanabilir öneriler sunmayı hedeflemektedir. Çalışma, uluslararası eğitim deneyimlerinin öğrencilerin sosyal kimliklerini yeniden yapılandırma süreçlerini ve bu süreçlerin önyargı ve ayrımcılık üzerindeki etkilerini inceleyerek, akademik literatüre ve eğitim politikalarına katkı sağlamayı öngörmektedir. Hipotez olarak, küresel vatandaşlık algısı yüksek olan öğrencilerin yabancı düşmanlığı eğilimlerinin daha düşük olacağı varsayılmıştır.

Yöntem

Araştırma, nicel bir araştırma deseni olan ilişkisel tarama modelini benimsemiştir. Bu model, küresel vatandaşlık algısı ile yabancı düşmanlığı arasındaki ilişkinin yönünü ve gücünü belirlemek için uygun bir yöntemdir. Araştırmanın evrenini yurt dışında eğitim alan üniversite öğrencileri oluştururken, örneklem farklı ülkelerden 150 gönüllü öğrenciden oluşmuştur. Katılımcılar, yükseköğretim kurumları ve uluslararası öğrenci toplulukları aracılığıyla rastgele seçilmiştir. Katılımcıların demografik özellikleri arasında

Yurt Dışında Eğitim Gören Türk Üniversite Öğrencilerinde Küresel Vatandaşlık Algısı ile Yabancı Düşmanlığı Eğilimleri Arasındaki İlişki

yaş, cinsiyet, mevcut üniversite sınıf seviyesi, eğitim aldıkları ülke ve yurt dışında geçirdikleri süre yer almaktadır. Veri toplama süreci, Google Forms üzerinden çevrimiçi anket yöntemiyle yürütülmüştür. Anket, üç hafta boyunca erişime açık tutulmuş ve anonimlik garanti edilmiştir. Kullanılan veri toplama araçları şunlardır: Morais ve Ogden'in (2011) Küresel Vatandaşlık Ölçeği, geçerli bir Yabancı Düşmanlığı Ölçeği ve demografik bilgi formu. Küresel Vatandaşlık Ölçeği, kültürel farkındalık, sosyal sorumluluk ve küresel kimlik boyutlarını ölçerken; Yabancı Düşmanlığı Ölçeği, farklı kültürel gruplara yönelik önyargı, korku ve dışlama tutumlarını değerlendirmiştir. Ölçeklerin iç tutarlılık katsayıları (Cronbach alfa) sırasıyla 0,85 ve 0,82–0,88 arasında raporlanmıştır. Veriler, SPSS veya JASP istatistik yazılımları kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz süreci, tanımlayıcı istatistikler, Pearson korelasyon analizi, basit ve çoklu regresyon analizlerini içermektedir. Demografik değişkenlerin etkisi, çoklu regresyon analiziyle kontrol edilmiştir. Eğitim alınan ülkeye göre farklılıkları incelemek için ANOVA testi ve post-hoc analizler (Tukey HSD) uygulanmıştır. Bulguların güvenilirliği, ölçeklerin Cronbach alfa katsayıları ve literatürdeki yaygın kullanımıyla desteklenmiştir. Araştırma, etik ilkelere uygun olarak yürütülmüş, gönüllü katılım sağlanmış ve verilerin gizliliği korunmuştur.

Bulgular

Araştırma, küresel vatandaşlık algısı ile yabancı düşmanlığı arasında anlamlı ve negatif bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur ($r = -0,52$, $p < 0,01$). Küresel vatandaşlık algısı yüksek olan öğrencilerin yabancı düşmanlığı eğilimleri istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha düşüktür. Basit regresyon analizi, küresel vatandaşlık puanlarının yabancı düşmanlığı varyansının %27'sini açıkladığını göstermiştir ($R^2 = 0,27$, $F(1,148) = 54,7$, $p < 0,001$). Demografik analizler, kadın öğrencilerin erkek öğrencilere kıyasla daha yüksek küresel vatandaşlık algısına ve daha düşük yabancı düşmanlığı skorlarına sahip olduğunu ortaya koymuştur ($\beta = -0,21$, $p < 0,05$). Eğitim süresi ve yurt dışında geçirilen süre arttıkça, küresel vatandaşlık algısı yükselmiş ve yabancı düşmanlığı eğilimleri azalmıştır ($\beta = -0,18$, $p < 0,05$). ANOVA testi, eğitim alınan ülkeye göre küresel vatandaşlık ve yabancı düşmanlığı puanlarında anlamlı farklılıklar olduğunu göstermiştir ($F(3,146) = 5,32$, $p < 0,01$). Batı Avrupa ülkelerinde eğitim gören öğrenciler, daha yüksek küresel vatandaşlık ve daha düşük yabancı düşmanlığı skorları sergilemiştir. Post-hoc testler (Tukey HSD),

kültürlerarası etkileşim fırsatlarının yoğun olduğu ülkelerde sosyal uyum ve hoşgörü düzeylerinin daha yüksek olduğunu doğrulamıştır. Demografik dağılımlar, katılımcıların %52'sinin kadın, %48'inin erkek olduğunu; eğitim süresi açısından eşit dağılım gösterdiğini ve eğitim alınan ülkeler arasında Almanya (%20), ABD (%18) ve Hollanda'nın (%15) öne çıktığını ortaya koymuştur. Bu bulgular, uluslararası eğitim deneyimlerinin kültürlerarası farkındalığı artırdığını ve önyargıları azalttığını göstermektedir.

Sonuç ve Tartışma

Araştırma, küresel vatandaşlık algısının yabancı düşmanlığı eğilimlerini azaltmada önemli bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. Bu sonuç, Morais ve Ogden'in (2011) küresel vatandaşlık modelinin kültürel farkındalık, sosyal sorumluluk ve küresel kimlik boyutlarıyla uyumludur. Bu boyutlar, öğrencilerin farklı kültürleri tehdit olarak algılamamasına ve kapsayıcı tutumlar geliştirmesine katkı sağlamaktadır. Kültürel farkındalık, öğrencilerin farklı kültürel gruplarla etkileşimde rahat hissetmesini sağlarken, sosyal sorumluluk toplumsal duyarlılığı artırmakta ve önyargıları azaltmaktadır. Küresel kimlik, öğrencilerin kendilerini insanlık ailesinin bir parçası olarak görmesini teşvik ederek hoşgörüyü desteklemektedir. Reysen ve Katzarska-Miller'in (2013) sosyal kimlik teorisi, öğrencilerin sosyal kimliklerini daha kapsayıcı bir şekilde yeniden yapılandırmalarının önyargı ve yabancı düşmanlığını azalttığını göstermektedir. Entegre Tehdit Teorisi (Stephan & Stephan, 2000), uluslararası eğitim deneyimlerinin sembolik ve gerçekçi tehdit algılarını azaltarak yabancı düşmanlığını minimize ettiğini ortaya koymaktadır. Demografik analizler, kadın öğrencilerin erkeklere kıyasla daha yüksek küresel vatandaşlık algısına ve daha düşük yabancı düşmanlığı skorlarına sahip olduğunu göstermiştir (Nguyen, 2024; Ariely, 2017). Eğitim süresi ve yurt dışında geçirilen süre arttıkça küresel farkındalık yükselmekte, bu da kültürlerarası öğrenmenin süreklilik arz ettiğini göstermektedir. Batı Avrupa ülkelerindeki çok kültürlü ortamlar ve sosyal entegrasyon politikaları, daha olumlu sonuçlar üretmektedir. Araştırmanın sınırlılıkları arasında örneklem büyüklüğünün 150 öğrenciyle sınırlı olması, yalnızca anket yöntemine dayanması ve gönüllü katılım yanlılığı yer almaktadır. Gelecek çalışmalar, daha geniş örneklem ve karma yöntemlerle bu bulguları derinleştirebilir. Karşılaştırmalı çalışmalar, farklı ülkelerin eğitim sistemlerinin etkisini inceleyebilir. Sonuç olarak, bu çalışma, uluslararası eğitim programlarının kültürlerarası empatiyi ve küresel vatandaşlık bilincini

Yurt Dışında Eğitim Gören Türk Üniversite Öğrencilerinde Küresel Vatandaşlık Algısı ile Yabancı Düşmanlığı Eğilimleri Arasındaki İlişki

güçlendirmedeki rolünü vurgulamakta ve yükseköğretim kurumlarına kültürlerarası eğitim ve sosyal entegrasyon politikaları geliştirme konusunda rehberlik etmektedir. Bulgular, akademik literatüre ve eğitim politikalarına katkı sağlamaktadır.

EXTENDED ABSTRACT

Aim

This study aims to comprehensively investigate the relationship between global citizenship perception and xenophobia tendencies among Turkish university students studying abroad. The rise of globalization has significantly increased international student mobility, enabling students to engage with diverse cultural environments and fostering the development of global citizenship. This process promotes the adoption of universal values, intercultural empathy, and sensitivity to global issues. However, it can also lead to challenges such as social adjustment difficulties, cultural conflicts, and xenophobic attitudes. The research seeks to determine whether students with higher global citizenship perceptions exhibit more open, inclusive, and empathetic attitudes toward diverse cultures and how this influences their xenophobia tendencies. By exploring this relationship, the study aims to elucidate the potential of global citizenship in enhancing intercultural understanding and social cohesion at both individual and societal levels. Furthermore, it seeks to provide actionable recommendations for higher education institutions to develop intercultural education strategies and implement programs that promote global citizenship awareness. The study hypothesizes that students with higher global citizenship perceptions will display lower xenophobia tendencies. It also aims to contribute to academic literature and educational policy by examining how international education experiences influence students' social identity reconstruction and their impact on prejudice and discrimination, offering insights for designing inclusive educational environments.

Method

The study employed a quantitative research design, utilizing a correlational survey model to examine the direction, strength, and nature of the relationship

between global citizenship and xenophobia. The population consisted of university students studying abroad, with a sample of 150 volunteer students randomly selected from higher education institutions and international student communities across various countries. Participants' demographic characteristics included age, gender, current university grade level, country of study, and duration of stay abroad. Data were collected through an online survey administered via Google Forms, accessible to participants for three weeks, with anonymity ensured. The data collection instruments included the Global Citizenship Scale by Morais and Ogden (2011), a validated Xenophobia Scale, and a demographic information form. The Global Citizenship Scale measures cultural awareness, social responsibility, and global identity, while the Xenophobia Scale assesses prejudice, fear, and exclusionary attitudes toward different cultural groups. The scales demonstrated high reliability, with Cronbach's alpha coefficients of 0.85 for the Global Citizenship Scale and 0.82–0.88 for the Xenophobia Scale. Data analysis was conducted using SPSS or JASP statistical software, incorporating descriptive statistics (mean, standard deviation, distribution), Pearson correlation analysis, and simple/multiple regression analyses. The effects of demographic variables were controlled through multiple regression analysis. Additionally, analysis of variance (ANOVA) and post-hoc tests (Tukey HSD) were used to examine differences based on the country of study. The reliability of the findings was supported by the scales' Cronbach's alpha coefficients and their established use in the literature. The study adhered to ethical principles, ensuring voluntary participation and data confidentiality.

Findings

The research revealed a significant negative correlation between global citizenship perception and xenophobia ($r = -0.52$, $p < 0.01$), indicating that students with higher global citizenship perceptions exhibit significantly lower xenophobia tendencies. Simple regression analysis demonstrated that global citizenship scores accounted for 27% of the variance in xenophobia scores ($R^2 = 0.27$, $F(1,148) = 54.7$, $p < 0.001$). Demographic analyses showed that female students exhibited higher global citizenship perceptions and lower xenophobia scores compared to male students ($\beta = -0.21$, $p < 0.05$). As academic year and duration of stay abroad increased, global citizenship perceptions rose, and xenophobia tendencies decreased ($\beta = -0.18$, $p < 0.05$). ANOVA revealed significant differences in global citizenship and xenophobia scores based on the

country of study ($F(3,146) = 5.32, p < 0.01$), with students in Western European countries, such as Germany and the Netherlands, demonstrating higher global citizenship and lower xenophobia scores. Post-hoc tests (Tukey HSD) confirmed that countries with greater opportunities for intercultural interaction fostered higher levels of social cohesion and tolerance. Demographic distributions indicated that 52% of participants were female and 48% male, with academic years evenly distributed across first, second, third, and fourth years. The countries of study included Germany (20%), the USA (18%), the Netherlands (15%), and other countries (47%). These findings underscore the role of international education experiences in enhancing intercultural awareness and reducing social prejudices.

Conclusion and Discussion

The study's findings highlight the critical role of global citizenship perception in reducing xenophobia tendencies, aligning with Morais and Ogden's (2011) global citizenship model, which emphasizes cultural awareness, social responsibility, and global identity. These dimensions enable students to perceive diverse cultures as non-threatening and adopt more inclusive attitudes. Cultural awareness facilitates students' comfort and adaptability in intercultural interactions, social responsibility enhances societal sensitivity, and global identity encourages students to view themselves as part of a global human community, fostering tolerance. From the perspective of Reysen and Katzarska-Miller's (2013) social identity theory, international education experiences facilitate the reconstruction of students' social identities in a more inclusive manner, thereby reducing prejudice and xenophobia. Within the framework of Integrated Threat Theory (Stephan & Stephan, 2000), international education experiences mitigate symbolic and realistic threat perceptions, contributing to the minimization of xenophobia. Demographic analyses revealed that female students exhibited higher global citizenship perceptions and lower xenophobia scores compared to male students, consistent with existing literature on gender-based differences (Nguyen, 2024; Ariely, 2017). As academic year and duration of stay abroad increased, global citizenship perceptions rose, indicating the continuous nature of intercultural learning processes. The cultural and social integration policies of the host country, particularly in Western Europe, also play a significant role in fostering positive outcomes. The study's limitations include

a relatively small sample size of 150 students, reliance on survey methods, and potential volunteer bias, which may limit generalizability. Social desirability bias and self-report limitations could also affect the findings. Future research could employ larger, more diverse samples and mixed methods, such as interviews or focus groups, to further explore these findings. Comparative studies could examine the impact of different countries' education systems and social policies on this relationship. In conclusion, this study underscores the transformative potential of international education in fostering intercultural empathy and global citizenship while providing guidance for higher education institutions to develop intercultural education, mentorship, and social integration policies. The findings contribute to academic literature and offer strategic recommendations for shaping inclusive and effective educational policies.

EKLER – ANKET VE ONAM FORMU TASLAĞI

1. Etik Gönüllü Katılım Metni (Onam Formu)

Başlık: Yurt Dışında Eğitim Alan Öğrencilerde Küresel Vatandaşlık ve Yabancı Düşmanlığı Araştırması

Bilgilendirme Metni:

Bu araştırmaya katılımınız tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Katılımınızı reddetmeniz veya sonlandırmanız herhangi bir olumsuz sonuç doğurmayacaktır.

Araştırmanın Amacı:

Yurt dışında eğitim alan üniversite öğrencilerinin küresel vatandaşlık algısı ile yabancı düşmanlığı eğilimlerini incelemektir.

Veri Kullanımı:

- Veriler yalnızca akademik amaçlarla kullanılacaktır.
- Tüm bilgiler anonim tutulacak ve üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Gönüllü Katılım Onayı:

Katılmayı kabul ediyorsanız lütfen “Onaylıyorum” kutusunu işaretleyiniz.

Onaylıyorum

2. ANKET

Yurt Dışında Eğitim Gören Türk Üniversite Öğrencilerinde Küresel Vatandaşlık Algısı
ile Yabancı Düşmanlığı Eğilimleri Arasındaki İlişki

1. Demografik Bilgiler

☉ Cinsiyet:

- Kadın
- Erkek

☉ Mevcut Üniversite Sınıf Seviyesi:

- 1. Sınıf
- 2. Sınıf
- 3. Sınıf
- 4. Sınıf

☉ Eğitim Ülkesi:

- Almanya
- ABD
- Hollanda
- Diğer: _____

2. Küresel Vatandaşlık Ölçeği (Morais & Ogden, 2011)

1. Kendi kültürüm dışında yaşayan insanlar hakkında bilgi edinmeye önem veririm.
□1 Hiç katılmıyorum □2 □3 □4 □5 Tamamen katılıyorum
2. Küresel sorunlara duyarlı olmaya çalışırım.
□1 □2 □3 □4 □5
3. Sosyal adalet için aktif olarak katkı sağlarım.
□1 □2 □3 □4 □5
4. Farklı kültürlerden insanlarla etkileşim kurmak beni geliştirir.
□1 □2 □3 □4 □5

5. Dünya genelindeki toplumsal sorunlara karşı sorumluluk hissederim.
1 2 3 4 5

3. Yabancı Düşmanlığı Ölçeği (Stephan & Stephan, 2000)

1. Yabancılar, toplumumuzun değerlerini tehdit ediyor.
1 Hiç katılmıyorum 2 3 4 5 Tamamen katılıyorum
2. Yabancılar, ekonomik kaynaklarımızı adaletsizce kullanıyor.
1 2 3 4 5
3. Yabancılarla sosyal ilişkiler kurmak beni rahatsız eder.
1 2 3 4 5
4. Yabancıların ülkede yaşamaları toplum için risk oluşturuyor.
1 2 3 4 5
5. Yabancılar, iş ve eğitim fırsatlarını adaletsiz şekilde alıyor.
1 2 3 4 5

Etik Komite Onayı: Bu araştırma etik izne tabi araştırmalar kapsamında yer almamaktadır.

Hakem Değerlendirmesi: Dış bağımsız.

Yazar Katkıları: Bu makalenin araştırılması, yazarlığı ve yayımlanması tek yazar tarafından yürütülmüştür.

Çıkar Çatışması: Yazar(lar); bu makalenin araştırılması, yazarlığı ve yayımlanmasına ilişkin herhangi bir potansiyel çıkar çatışması beyan etmemiştir.

Finansal Destek: Yazar(lar); bu makalenin araştırılması, yazarlığı ve yayımlanması için herhangi bir finansal destek almamıştır.

Yapay Zekâ Kullanımı Bildirimi: Yazar (lar); bu makalenin araştırılması, yazarlığı ve yayımlanması için herhangi bir yapay zekâ aracından faydalanmamıştır.

Teşekkür: Çalışmam sırasında sabır gösterdikleri için aileme teşekkür ederim.